

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

 10.5281/zenodo.15274609

ГАЛКИН Павел Викторович
студент,
Московский финансово-юридический университет МФЮА,
Россия, г. Москва

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

***Аннотация.** В статье рассматривается социальная защита населения. Раскрыты нормативно-правовое регулирование права граждан Российской Федерации на социальную защиту населения. Представлены функции институтов социальной защиты населения. Выявлены основные проблемные аспекты в области социальной защиты населения и представлены основные направления их совершенствования.*

***Ключевые слова:** социальная защита, население, доход, нормативно-правовое регулирование.*

Введение

В настоящее время наблюдается обострение социальной проблемы во многих странах, в том числе и в России. Уровень безработицы повышается, многие начинают переqualificироваться. Уровень инфляции имеет высокий темп роста, при этом повышение заработной платы и социальных выплат гораздо ниже. Это в конечном итоге оказывает негативное влияние на уровень жизни населения. Поэтому весьма остро стоит вопрос повышения социальной защиты населения.

Целью данной работы является изучение социальной защиты населения и направления ее совершенствования.

Право граждан Российской Федерации на социальную защиту закреплено в Конституции РФ от 12.12.93 г. [1], которая провозгласила, что Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7). Однако, выбор конкретных мероприятий и способов их осуществления в целях социальной защиты граждан в значительной степени

зависит от решения региональных властей. К сожалению, в большинстве регионов руководство социальных учреждений не спешит брать на себя инициативу по расширению мер социальной помощи и поддержки, по повышению эффективности их предоставления. В результате, как по объективным причинам (связанным с недостатком необходимых ресурсов), так и по субъективным причинам (связанным с отсутствием инициативы и самостоятельности) уровень социальной защищенности населения остается низким.

В рамках данной работы мы понимаем под институтами социальной защиты организационно-правовые структуры, которые ориентированы осуществлять функции защиты граждан в соответствии с федеральным законом [5].

Раскроем более детально сущность озвученных институтов [2]:

1. Социальная помощь представляет собой систему отношений, ориентированных на предоставление материальной поддержки от государства гражданам, чей доход ниже минимального уровня оплаты труда (МРОТ). В эту категорию входят люди с ухудшенными

условиями жизни, в том числе инвалиды, безработные без страхового стажа, а также другие группы населения с низким уровнем жизни. Основное условие для получения социальной помощи – отсутствие средств, достаточных для достижения прожиточного минимума.

2. Государственное социальное обеспечение – это система распределительных отношений, нацеленная на материальную поддержку определенных категорий граждан России в случае возникновения социальных рисков. К таким категориям относятся военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и другие государственные служащие.

3. Социальное страхование – система экономических отношений, которая ориентирована на обеспечение управления социальными рисками общества путем перераспределения средств, собранных на эти цели в обязательном порядке или на добровольных началах, и аккумулированных в специализированных автономных страховых фондах.

Обязательное социальное страхование – это значимый элемент в социальной защите населения. Весьма актуальным это является для работающий по найму. Если система социального страхования в стране работает слаженно и эффективно, она позволяет обеспечивать высокий уровень жизни населения и возможность свободного развития человека [4].

Направления социальной защиты населения должны охватывать и основные процессы управления в учреждениях социальной защиты.

В области социальной защиты населения необходимо организовать планирование ключевых направлений работы. Этот процесс должен быть регулярным и включать в себя создание как тактических, так и стратегических планов и программ.

В данных программах должны быть четко изложены основные цели и направления деятельности в сфере социальной защиты, мероприятия для их достижения, а также механизмы контроля и ответственности за выполнение намеченных действий. Чтобы планирование стало эффективным инструментом улучшения работы системы социальной защиты, важно уделять особое внимание конкретизации целей, которые должны быть достигнуты учреждениями социальной защиты в

результате их деятельности, а также разработке показателей социальной защищенности населения.

Здесь особую роль будут играть государственные минимальные социальные стандарты. Важно также включать в программы показатели, по которым будет проводиться оценка работы учреждений социальной защиты и их целевые значения. Сравнение этих показателей с данными базового периода (за предыдущие годы), текущего времени и прогнозируемыми значениями на будущее будет полезным. В качестве целевых показателей следует учитывать различные аспекты социального здоровья населения, уровень его социальной защищенности, а также множество показателей уровня и качества жизни. Кроме того, значимым является разработка календарных планов реализации мероприятий и бюджетов на них на протяжении года.

Основные проблемы низкой эффективности осуществления социальной защиты граждан является низкая организация взаимодействия соответствующих учреждений с населением: процесса подачи заявлений гражданами, скорости их рассмотрения, информирования населения об их правах в сфере социальной защиты и т. п. В целях улучшения организации взаимодействия учреждений социальной защиты с населением целесообразно использовать принцип «одного окна», который, кстати, широко используется за рубежом. Достоинством данного подхода является также то, что обратившемуся за помощью человеку нет необходимости разносить большое количество справок в различные кабинеты, от граждан требуется минимальное количество документов.

Кроме того, хорошая организация работы с населением начинается с дизайна приёмного помещения. Одно дело, когда человек заходит в просторное помещение, где работает несколько окон, принимающих заявления, существует электронная очередь, зал ожидания с электронным табло, высвечивающим порядок приема граждан. Другое дело, когда человек попадает в лабиринт коридоров и кабинетов, причём, как правило, при отсутствии соответствующих схем расположения.

Таким образом, человеку просто непонятно как найти нужный кабинет, а ведь таких кабинетов обычно бывает несколько. Поэтому инвалиды, пожилые люди вынуждены тратить

целый день только для того, чтобы собрать информацию о помощи и пособиях, не говоря уже об их оформлении. Отдельного внимания заслуживает организация приёма граждан с помощью электронной очереди [6].

Анализ деятельности учреждений социальной защиты также показывает, что существуют ряд проблем, которые заключаются в:

- нехватке денежных средств и неэффективном распределении полученных финансовых средств;
- отсутствии квалифицированных специалистов в этой области;
- необходимость улучшения и развития технологии деятельности учреждений социальной защиты [7].

Несоответствие работника квалификационным требованиям требует его переквалификации или переподготовки, если у него нет необходимого образования. В настоящее время этот процесс начат, однако профессиональная переподготовка и увольнение «непригодных» сотрудников недостаточны для полного внедрения профессиональных стандартов. Важно повысить престиж профессии в обществе и увеличить заработную плату работников сферы социальной защиты и обслуживания населения.

О. Ю. Вечко [3, с. 58] считает, что решение проблемы практической подготовки студентов заключается не только в изменениях учебного плана, но и в заинтересованности работодателей в квалифицированных кадрах. Для этого необходимо ввести систему распределения кадров, которая действовала в СССР, либо внедрить грантовую систему, существующую в некоторых зарубежных странах. Такой подход обеспечит заинтересованность работодателя в качественной подготовке студентов и будет способствовать этому процессу.

Необходимость улучшения и развития технологий деятельности учреждений социальной защиты населения обуславливается рядом объективных обстоятельств:

- потребность населения в получении новых видов социальных услуг;
- отдаленность и труднодоступность многих населенных пунктов в сельской местности;
- преобладание населения престарелого возраста в отдаленных населенных пунктах;
- экономическая целесообразность.

Во многих учреждениях социальной защиты внедряется единая методика определения индивидуальной нуждаемости в социальных услугах. Эта методика служит основой для разработки индивидуальных программ реабилитации клиентов, что позволяет повысить адресность предоставляемых социальных услуг. В настоящее время в субъектах РФ действуют комплексные центры социального обслуживания, которые формируют отделения социальной помощи, обеспечивающие услуги для всех категорий граждан.

Заключение

Таким образом, мы выявили, что на сегодняшний день обостряется социальная проблема. В виде этого важную роль уделяется социальной защите населения. В рамках данной статьи раскрыты функции социальных институтов, функция которых направлена на защиту граждан. Направления социальной защиты населения должны охватывать и основные процессы управления в учреждениях социальной защиты. Важно организовать планирование направлений работы по защите населения, разрабатывать специальные программы, усовершенствовать процесс взаимодействия учреждений с населением, разработав методику «единого окна».

Анализ деятельности учреждений социальной защиты также показывает, что существуют ряд проблем, которые заключаются в: нехватке финансов, кадров, ограниченности оказываемых услуг и необходимость совершенствования технологий. Несоответствие работника квалификационным требованиям требует его переквалификации или переподготовки, если у него нет необходимого образования. Решением проблемы с нехваткой высококвалифицированных кадров является необходимость внесения системы распределения кадров, либо внедрить грантовую систему. Во многих учреждениях социальной защиты внедряется единая методика определения индивидуальной нуждаемости в социальных услугах.

Литература

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс] URL:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 19.04.2025).

2. Алехина Е.С. Сущность и роль социального страхования в системе социальной защиты населения России // Вестник БГТУ имени В.Г. Шухова. – 2022. – № 4. – [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-rol-sotsialnogo-strahovaniya-v-sisteme-sotsialnoy-zaschity-naseleniya-rossii> (дата обращения: 19.04.2025).

3. Вечко О.Ю. Актуальные проблемы управления социальной защиты населения // Экономика и социум. 2016. № 8 (27). – С. 58.

4. Колодезникова И.В., Кондуров Р.В., Галицкая Д.В. Особенности функционирования систем социального страхования России и Германии: социологический анализ. – вестник Московского Университета. – 2019. – Т. 25. – № 2. – [Электронный ресурс] URL: [https://mgimo.ru/upload/2020/02/osobennosti-funkcionirovaniya-sistem-socialnogo-](https://mgimo.ru/upload/2020/02/osobennosti-funkcionirovaniya-sistem-socialnogo-strahovaniya.pdf?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru)

[strahovaniya.pdf?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru](https://mgimo.ru/upload/2020/02/osobennosti-funkcionirovaniya-sistem-socialnogo-strahovaniya.pdf?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru) (дата обращения: 19.04.2025).

5. Роик В.Д. Основы социального страхования. – М.: Анкил, 2025. – 256 с.

6. Синицина Е.В. Основные направления совершенствования системы социальной защиты населения // Экономика и социум. 2016. № 12-2 (31). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-sovershenstvovaniya-sistemy-sotsialnoy-zaschity-naseleniya> (дата обращения: 19.04.2025).

7. Солодилов А.В. Объективная необходимость совершенствования социальной защиты населения [Электронный ресурс] URL: <https://ies.unitech-mo.ru/files/upload/publications/15356/a7abba6726082f6f0f0ff037441f5512.pdf> (дата обращения: 19.04.2025).

GALKIN Pavel Viktorovich

Student,

Moscow University of Finance and Law MFUA,
Russia, Moscow

SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION AND THE DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT

Abstract. *The article discusses the social protection of the population. The legal regulation of the right of citizens of the Russian Federation to social protection of the population is disclosed. The functions of institutions of social protection of the population are presented. The main problematic aspects in the field of social protection of the population are identified and the main directions of their improvement are presented.*

Keywords: *social protection, population, income, legal regulation.*